

DOI: <https://10.5281/zenodo.17476542>

O‘ZBEKISTON TARIXIDA TA’LIM TIZIMINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Xudoyorov Qalandar Shodiyor o‘g‘li

Kitob tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O‘zbekiston tarixida ta’lim tizimining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Qadimgi davrlardan boshlab mustaqillik va hozirgi zamon islohotlarigacha bo‘lgan ta’lim jarayonlari tarixiy manbalar hamda hujjatlar asosida yoritiladi.

Kalit so‘zlar: ta’lim tizimi, maktab, madrasa, islohot, milliy dastur, mustaqillik.

KIRISH

Ta’lim — har bir jamiyatning intellektual salohiyatini belgilovchi asosiy omildir. O‘zbekiston hududida qadimdan ilm va ma’rifatga e’tibor yuqori bo‘lib, bu an’ana tarix davomida turli shakllarda namoyon bo‘lgan. Qadimiy maktablardan tortib, zamonaviy oliy o‘quv yurtlarigacha bo‘lgan yo‘l xalqimizning ma’rifatparvarlik ruhini ifodalaydi.

ASOSIY QISM

1. Qadimgi va o‘rta asrlar davrida ta’lim

O‘rta Osiyoda qadimiy Baqtriya, So‘g‘diyona va Xorazm madaniyatlarida yozuv, sanash va astronomiyaga oid bilimlar berilgan maktablar faoliyat yuritgan. Islom davrida esa Buxoro, Samarqand, Xiva va Termiz kabi ilm maskanlari dunyoga mashhur Beruniy , Ibn Sino , Al-Buxoriy , Imom Buxoriy , At-Termiziy va boshqa ko‘plab allomalarni yetishtirib chiqargan. Madrasalarda diniy fanlar bilan bir qatorda falsafa, mantiq, tibbiyot va geometriya ham o‘qitilgan. Zero , IX-XII asrlar va XIV-

XV asrlarda bo‘lib o‘tgan Sharq Renessansi ham ilm-fan taraqqiyotidan dalolat beradi

2. Chor Rossiyasi va sovet davrida ta’lim

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida ko‘plab jadid maktablari faoliyat yuritgan bo‘lsada podsho hokimiyati rus-tuzem maktablarini tashkil etib, yangi usul maktablarining faoliyatiga chek qo‘ydi. Sovet davrida esa ta’lim markazlashgan tizimga aylantirilib, umumiy savodxonlik darajasi keskin oshdi. Shu bilan birga, ta’lim ideologik tusda bo‘lib, milliy qadriyatlar cheklangan edi.

3. Mustaqillik davrida ta’lim islohotlari

1991-yildan so‘ng O‘zbekiston o‘zining milliy ta’lim modelini yaratdi. 1997-yilda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” va “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun qabul qilinishi ta’lim tizimini tubdan yangilashga asos soldi. Hozirgi davrda raqamli ta’lim, ikki bosqichli oliy ta’lim (bakalavriat va magistratura) tizimi, oliy ta’limdan keying ta’lim ,shuningdek xalqaro hamkorlik kengayib bormoqda.

XULOSA

O‘zbekiston tarixida ta’lim doimo jamiyat taraqqiyotining bosh omili bo‘lib kelgan. Qadimiy madrasalardan zamonaviy universitetlargacha bo‘lgan yo‘l millatimizning ilmga, ma’rifatga bo‘lgan cheksiz hurmati va intiluvchanligining ifodasidir. Bugungi kunda ta’lim sohasi nafaqat milliy qadriyatlarga, balki xalqaro standartlarga asoslangan holda rivojlanmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch*. Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida” Qonuni, 2020-yil.
3. O‘zbekiston Respublikasi “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, 1997-yil.
4. To‘raqulov Sh. *O‘zbekiston ta’lim tizimi tarixi*. Toshkent, 2015.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta’lim sohasiga oid farmon va qarorlari (2017–2024-yillar).